

ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASIDA HOSIL BO‘LGAN KUL VA SHLAKLARNI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH USULLARINI O‘RGANISH

Ashurova Feruzabonu Alijon Qizi

Islom Karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

4-bosqich talabasi

Xudoymuratov Shuxratjon Jumaboyevich

Islom Karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

Metallurgiya kafedrası assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Issiqlik elektr stansiyasida hosil bo‘lgan kullar (золешлак)ni kompleks qayta ishlash usullarini tadqiq qilish, (IES) i chiqindilaridan qimmatbaho metallar olish hamda chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalarini o‘rganishdan iborat.

Kalit so‘zlar: Issiqlik Elektr Stansiyalari kuli, zoloshlak, texnogen, noyob metal, nodir metal, kul shlakli aralashmalar.

Hozirgi vaqtda butun dunyoda issiqlik elektr stansiyalarida hosil bo‘layotgan kul va shlak (*золешлак*) chiqindilarini kompleks qayta ishlash hamda tarkibidan qimmatbaho metallar ajratib olishning yangi texnologiyalarini yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda[1] va asosiy e‘tiborni nodir metallarni kompleks ravishda ajratib olish shuningdek, chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishga qaratilmoqda. [2]

Respublikamiz hududidagi Angren va Yangi-Angren issiqlik elektr stansiyalarida Angren qo‘ng‘ir ko‘mirining yonishi natijasida hosil bo‘lgan kul va shlak (*золешлак*) chiqindilari faqat Angren konchilik mintaqasida mavjud bo‘lib, ular to‘rtta chiqindixonada tarqalgan. Kul va shlak (*золешлак*)ning umumiy hajmi 15 million tonnadan ortiq bo‘lib, uni qayta ishlash bo‘yicha kompleks texnologiya mavjud emas. Ularning faqat kichik qismi qurilish sanoati va sement ishlab chiqarishda qo‘llaniladi, bunda ular temir, alyuminiy, nodir va noyob yer metallari,

yuqori markali beton ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sifatida foydalanish mumkin.

[1]

1-rasm. Issiqlik elektr stansiyasining kul va shlak chiqindilarini kompleks qayta ishlashning asosiy texnologik sxemasi.

Bu yo‘nalishdagi asosan ilmiy izlanishlar olib borayotganlar: Qozog‘iston Milliy Texnika Universiteti (Qozog‘iston), “MISiS” Milliy tadqiqot texnologik universiteti (Rossiya Federatsiyasi), Rossiya Davlat geologiya-qidiruv universiteti (Rossiya Federatsiyasi), Transbaykal davlat universiteti (Rossiya Federatsiyasi), Seul milliy fan universiteti va texnologiyalari (Janubiy Koreya), Dnepropetrovsk milliy konchilik universiteti (Ukraina), Akademik S.P. nomidagi Samara milliy tadqiqot universiteti.

Korolev (Rossiya Federatsiyasi), OAJ Vorkutaugol (Rossiya Federatsiyasi) va boshqalar.

Olib borilgan izlanishlar natijasida shuni xulosa qilish mumkinki, ushbu maqolada IESlarning chiqindilari kompleks qayta ishlash zararli chiqindilarni utilitatsiya qilish, hudud ekologiyasini yaxshilash, bir vaqtning o'zida ko'plab tarmoqlarda talabga ega bo'lgan bir qator nodir va noyob metallarni arzon narxlarda ishlab chiqarish imkonini beradi.[3] Barcha qurilish materiallarini ishlab chiqarishda ishlatilishi haqida ma'lumotlar berildi va betonning asosiy sifat ko'rsatkichi bosimga mustahkamligi va shu xususiyati bilan uning markalari belgilanishi yoritib berildi. Mazkur maqolada shuningdek, sement va temir beton ishlab chiqarishda asosiy qismi hisoblanadi va shu bilan qurilish materiallarini ishlab chiqarishda hamda beton ishlab chiqarishda kamchiliklaridan biri suvni ko'p sarf qilinishi haqida tahlil xulosalari asoslab berilgan. [2]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мамараимов Гайрат Фарходович, & Исроилова Исмигул Ибрагим (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ЗОЛОШЛАКОВ АНГРЕНСКОЙ И НОВО-АНГРЕНСКОЙ ТЭС. Academy, (11 (62)), 18-19.

2. Досмухамедов, Н. К., Жолдасбай, Е. Е., & Аргын, А. А. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛЫ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЗОЛЫ. Наука и техника Казахстана, (3), 133-144. doi: 10.48081/RTVP8301

3. Носиров, И., Худоймуратов, Ш., & Аширматова, М. (2023). ОЛТИН САРАЛАШ ФАБРИКАЛАРИНИНГ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ГРАВИТАЦИЯ УСУЛИДА БОЙИТИШ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6 Part 6), 232–236. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/18518>